

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології
Інститут археології НАН України

“ВСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ НА БАЛКАНИ”: ПЕРШІ КРОКИ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ

Офіційне введення християнства на території Київської Русі за східним (візантійським) обрядом привертає увагу не лише науковців, але й широкого загалу читачів, вже тривалий час. Однак і нині багато питань ще не знайшли цілковитого вирішення через відсутність достатньої інформації в писемних джерелах. Це розпочалося ще за Нестора Літописця, який сам схилявся до того, що рівноапостольний князь Володимир Святославич прийняв нову віру у візантійському місті Херсоні – давньоруському Корсуні (античному Херсонесі) в Криму у 988 р.: “Охрестився ж він у церкві святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на [високому] місці посеред города, де ото чинять торг корсуняни; палата Володимирова стоїть окрай церкви і до сьогодні, а цесарицинова палата – за олтарем.

По хрещенні ж він привів цесарицю на обручення. А сього ж не відаючи, [деякі] неправильно говорять, ніби він охрестився в Києві, інші ж – кажучи, [що] у Василеві, а другі, говорячи, [ще] інакше кажуть”¹.

Трапилося це 988 р., хоча й не було першим хрещенням представників молодого східнослов'янської держави. Ще 955 р. велика княгиня Ольга – бабця того ж Володимира – вирушила до Константинополя/Цесарограда на береги Босфора до імператора Костянтина, сина Леонтія і мовила йому: “Я поганинка єсмь. А якщо ти хочеш мене охрестити, то охрести мене сам. Якщо ні – то я не хрещуся”. І охрестив її цесар з патріархом [Полієвктом]”².

Але і ця дата та місце події не стали початковою точкою відліку такої важливої події у ідеологічному житті русів. Адже ще після їхнього військового походу на південь Балканського півострова у 860 р. візантійський патріарх Фотій у своєму окружному посланні відзначав: “...так звані Росси і вони в теперішній час змінили еллінське та нечестиве вчення, котре тримали до цього, на чисту і правдиву, християнську віру; замість недавнього, ворожого на нас нашестя і великого насильства з любов'ю поставили себе як підданих і друзів. І так запалила їх любов до віри, що вони прийняли єпископа та пастира й вітали християнське богослужіння з особливою ретельністю і старанням”³.

Загалом плин подій кінця I тис. н.е. у цьому процесі начебто у цілому реконструйовано, але існує цілий ряд нюансів, на яких слід зупинитися конкретно і нині. А почати потрібно це з останньої дати – 860 р., котру деякі науковці підносять як основну подію в справі християнізації Русі. Тож наведемо окремі висловлення із цього приводу: “...вперше офіційний акт запровадження християнства у Київській державі відбувся у 860 р., за Аскольда. І хоча після вбивства останнього у 882 р. християнство втратило значення державної релігії, в очах Ейкумени Русь залишалася християнською релігією. Тимчасова втрата новою вірою своїх позицій не могла розхитати загальноприйняте уявлення, а навернення Володимира остаточно вирішило суперечку між двома релігійними системами на користь християнства”. І далі: “На нашу думку, Аскольдове хрещення передбачало хрещення всієї Русі – принаймі формальне. Одне з двох: або київський каган мав досить сили й авторитету для забезпечення новій релігії панівне становище в країні, або ж він мав зникнути з політичної арени, оскільки язични-

¹ Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. К.: Дніпро, 1989. С. 63.

² Там само. С. 35.

³ Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над русской цековью. СПб., 1878. С. 208.

цька частина населення навряд чи погодилася б терпіти на престолі адепта грецької віри. Забігаючи наперед, відзначимо, що загибеллю своєю Аскольд, найправдоподібніше, завдячував наявністю в Києві ще досить сильної антихристиянської опозиції”¹.

А через кілька десятиліть подібне твердження знову повторилося, але вже із акцентом такого перенесення утвердження давньоруської державності із східнослов'янського півдня на північ: “Однією із найбільш важливих умов договору між Руссю і Візантією в червні 860 р. стала згода Русі прийняти хрещення із рук імперії. Ця умова сама по собі була досить ординарною і входила складовою частиною в мирну угоду та в мирні відносини Візантії із навколишніми “варварськими” країнами. Хрещення за візантійським зразком прийняли Сербія, Болгарія, Аланія. Тепер до складу візантійських християнських епархій під номером 61 увійшла руська. Повідомлення про хрещення Русі маємо у візантійських хроніках, а також у “Окружному посланні” патріарха Фотія східним єпископам. “Повість минулих літ” мовчить про дану умову договору, але пізніший Никонівський літопис вже має свідчення грецьких хроністів.

І незважаючи на те, що надалі північна язичницька Русь із захопленням Олегом Києва у 882 р. змела християнство і його ініціаторів-князів та дружинну еліту, які прийняли з благословіння грецьких місіонерів християнство на початку 60-х рр. IX ст. й утримували його впродовж, якнайменше, двадцяти років, нова релігія тепер повністю асоціювалася в європейському сприйнятті з державою Русь... хрещення Русі після переможного походу 860 р. було першим масштабним державним хрещенням. Що торкається подальшої язичницької реакції, то аналогічні релігійні відкати простежувалися в Англії, Швеції, в інших країнах, де християнство навіть незважаючи на підтримку верхів суспільства, важко здобувало собі історичне місце на європейському континенті”².

Але слід враховувати і те, що християнізація була лише однією із форм зв'язків різних народів із могутньою Візантійською імперією з її історичним центром на Балканах і усвідомлювалася на перших етапах як справа здебільшого політична, ніж релігійна. В такий спосіб Візантія бажала розширювати сферу свого безпосереднього впливу і влади. Аналогічну мету переслідували й зверхники Франкської держави, зорема Людовік I Благочестивий, який прагнув охрестити якомога більше своїх сусідів. Хрестилися у нього і багато з скандинавського середовища, проте істинна причина відмови від традиційних вірувань з боку багатьох неофітів полягала у можливості отримати під час хрещення одяг та подарунки, котрі щедро роздавали королівські слуги.

Можна навести з цього приводу розповідь сен-гелленського ченця про те, як одного разу прийшли на хрещення близько 50 язичників-скандинавів і попросили провести над ними обряд. Та на всіх не вистачило хрещального одягу. Тоді вони заходилися рвати тканину на шматки й розподіляти її між усіма присутніми. А один із старійшин серед них навіть признався: “Я приймав хрещення в двадцятий раз і завжди отримував гарний одяг, але тепер мені дали мішок, який пасує чабану а не воїну”³.

З огляду на аналогічні факти варто-таки проявляти певну обережність у висновках про “незаперечну перемогу” християнства на землях релігійних неофітів й враховувати подібні, цілком “земні” причини подібних ідеологічних акцій в межах тогочасної ойкумени з точки зору візантійського бачення проблеми. Також необхідно враховувати й цілком суб'єктивний фактор, котрим користувався вищевказаний патріарх Фотій, видаючи бажане за дійсне (звичайно, із вигодою для константинопольського двору). Наприклад, у другій його бесіді, коли священнослужитель описує винесення Покрова Богородиці із храму на берегах Босфору й наступний відступ русів від Константинополя, мова йде про миттєве очищення від гріхів жителів столиці імперії: “...інший, який зробив що-небудь несправедливе, обіцявся перед богом не робити того більше; інший, який розбещував тіло блудом, зненавидів любовстрастя й добровільно дав обітницю добродійності; а вірний пияцтву протверезився й обіцявся не пити все життя; жорстокосердний та нелюдський зробився милостивим... досаджувач друзям і згубник співвітчизників, кат рабів і тиран вільних людей, зворушений сльозами і стогоном,

¹ *Брайчевський М. Ю.* Утвердження християнства на Русі. К. : Наук. думка, 1988. С. 38, 44.

² *Сахаров А. Н.* 860 год: начало Руси. // Начала Русского мира. СПб, 2011 С. 15.

³ *Гуревич А. Я.* Походы викингов. М. : Наука, 1965. С. 90.

приборкував лютий норів свій та робився смиренним. Було що побачити тоді! Горді змирилися; солодколюбці постилися; у веселунів та гравців сльози ручаями текли по щоках; лихварі, які накопичували гроші, роздавали їх бідним, опльовуючи хворобу сріблостраха¹. Як-то кажуть, в його б уста реалізацію таких бажань.

Але, так чи інакше, починаючи з 60-х рр. IX ст. християнство у його східному (візантійському) варіанті стало відомим на Русі, а ще конкретніше – на землях південної зони розселення східних слов'ян. Нові релігійні ідеї тут якоюсь мірою або ж повністю почали засвоювати окремі індивідууми чи навіть цілі локальні колективи автохтонів, які реально сприйняли “балканський позив” в межах своєї свідомості.

Підтвердженням цього є факт присутності у військовій дружині Ігоря Старого воїнів-християн, які на відміну від колег-язичників, присягали виконувати умови нового візантійсько-руського договору в церкві Святого Іллі на Подолі, а не біля язичницьких кумирів на київській горі. Окремі дослідники навіть вважають, що у тогочасному Києві вже існувала досить численна християнська громада.

957 р. княгиня Ольга, перебуваючи у Константинополі, після зустрічі з імператором та його родиною, прийняла хрещення і не приховувала цього до самої смерті. Щоправда, авторитетний дослідник цього питання О. Шахматов у одній із своїх праць відзначав певні суперечності у свідченнях про сам процес захоронення згаданої великої княгині: адже повідомлялося, що похорони відбулися за великого зібрання народу, але одночасно йшлося і про те, що її ховав один священик¹. Вірогідно, найбільш прийнятною у цьому випадку є гіпотеза не менш відомого дослідника християнської релігії на Русі Є. Голубинського, який стверджував, що в країні до часів Володимира Святославича християнство існувало як “віра приватна”². Та і в перших візантійсько-руських договорах 911 і 944 рр. сторони іменуються як “Русь”, “русинь” – “христиани”, “грекы”. Тобто перші, вочевидь, протиставляються візантійцям як язичники.

В питанні проникнення нових релігійних ідей у кінці I – на межі I–II тисячоліть слід використовувати й археологічні матеріали, і насамперед інформацію синхронних поховальних комплексів. Річ у тім, що в зазначений історичний період з'являється новий елемент поховальної обрядовості – захоронення нижче рівня давнього горизонту землі, тобто інгумація в підкуртанних ямах. З точки зору спеціалістів-релігієзнавців – це явний синкретизм старої язичницької релігії (курган) і нової християнської (яма). Подібні новації зафіксовано на середньодніпровській території, що і не дивно: з Балкан і Кримського півострова, по Дніпру, якраз і “імпортувалося” християнство (спочатку у його суттєвих деталях).

Але на зламі двох тисячоліть підкуртанні ями захоронення й поодинокі ґрунтові (тобто безкуртанні) з'являються в районі Карпат. При цьому тогочасний ямний обряд розділяється між Дніпром і Карпатами масивом захоронень на древлянській території (Східна Волинь) – традиційними похованнями на рівні давньої земної поверхні. Тобто поява нової обрядності не мала єдиного імпульсу із зони Дніпра. Але ранній розвиток феодальних відносин в літописних Червонських градах на Західному Бугу та в “гірській країні Перемишльській”, як і в Середньому Подніпров'ї, дозволяє допускати інтерес до нових християнських релігійних ідей саме тут.

І в цьому відношенні вимальовується цікава картина. У свій час Б. Рамм відзначав: “За досить тісних торговельних зв'язків між Києвом і Прагою, що були досить регулярними, безсумнівним видається проникнення християнських місіонерів із цих західноєвропейських країн на Русь”³. Дослідник насамперед мав на увазі Моравію і Болгарію за часів діяльності там слов'янських просвітителів Кирила/Костянтина і Мефодія. Візантійські місіонери-просвітителі, прибувши до Великої Моравії на запрошення князя Ростислава, прагнули, окрім інших завдань, виконувати свій заздалегідь намічений план: створити такі умови, які б дозволили схилити на бік цієї слов'янської держави та включити до її складу інші слов'янські країни. Такі дії мали б принести користь для візантійської церкви і держави. А місцеві володарі могли навіть і не підозрювати про такі стратегічні цілі імперії і її центральної влади за рахунок діянь солунських братів.

¹ Шахматов А. А. Разыскания о древнейших летописных сводах. СПб, 1908. С. 114-115, 129.

² Голубинский Е. История русской церкви. М., 1904. Т. 2. С. 63.

³ Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV веках. М.; Л., 1959. С. 26.

Отже, візантійське християнство з Балкан могло проникати до Східної Європи, і насамперед на її південь, не лише традиційним дніпровським шляхом “із варяг в греки”, а і через Карпати. А поміж факторів, котрі визначають трансформацію культури етносу, найсуттєвішим слід вважати ступінь соціально-економічного розвитку, досягнутим конкретним суспільством. Як відзначав ще В. Пропп, нове вводиться тільки тоді, коли для цього є відповідна база. Загалом еволюція відповідала ступеню культури різних народів. Тому найбільша зацікавленість у новій релігії була саме на західноволинській території, де наприкінці I тис. н.е. феодальні відносини розвивалися досить інтенсивно – як і на середньодніпровських землях.

Тепер потрібно хоча б коротко зупинитися на часі офіційного хрещення Русі великим князем київським Володимиром Святославичем у 988 р., про що писав ще Нестор Літописець і про що вже згадувалося вище. Він сам схилився до “корсунської версії” про прийняття нової віри могутнім володарем молодой східнослов’янської держави у давньому урбаністичному античному центрі на берегах Чорного моря в Херсоні – античному Херсонесі в обмін на шлюб із візантійською принцесою Анною (акт – недопустимий з точки зору могутньої імперії у відносинах із правителями інших тогочасних держав). Без жодних сумнівів, це був важливий дипломатичний акт глобальної ваги, котрий увів зверхника Руської землі до складу “колег” із передових європейських християнських держав.

Та існують і інші версії, котрі знову ж пов’язують Русь із Балканами. Одну із таких гіпотез висловив ще на початку минулого століття М. Приселков¹. За його версією, після невдалої спроби Ольги створити власну і незалежну від Константинополя та Риму (в останньому випадку йдеться про делегацію до імператора “Священної Римської імперії германського народу” Оттона I) церковну організацію на Русі, її онук Володимир Святославич звернув свій погляд на македонську державу Самуїла, коли в Охриді з’явилася нова патріарша кафедра.

Могутнє утворення вищезгаданого македонського зверхника спочатку було сформоване із центром у Преспі, а вже потім його столицю перенесено до Охрида. Сам Самуїл під власним скіпетром об’єднав македонські землі аж до Фессалонік. А до цього лише Візантія та Болгарія мали власні імперсько-царські традиції і окремих патріархат, тому згаданий енергійний володар старався спиратися на них. Але взагалі його держава, ядром котрої була якраз Македонія, істотно відрізнялася від колишнього Болгарського царства. За етнічним складом населення і власним устроєм вона була новим і цілком інакшим утворенням². І хоча у військовому відношенні Візантії було завдано відчутної поразки, в ідеологічному плані концепція поширення православ’я не викликала жодних суперечок – з території Балкан у всіх можливих напрямках.

У зв’язку з цим Володимир тоді начебто зміг звертатися – певною мірою в піку іншим тогочасним духовним лідерам – до ієрарха цього третього, тоді вельми перспективного, східнохристиянського центру. Отримання благословення для власної релігійної організації із Македонії давало змогу зверхнику молодой Київської Русі обійти церковно-політичні тенета (насамперед візантійського імператора) і вже із найперших віків існування власної церковної організації проводити незалежну політику на міжнародному рівні.

Але така теорія не знайшла підтримки в більшості авторитетних спеціалістів, зокрема у Г. Вернадського, який із цього приводу відзначав: “Ця теорія здається на перший погляд дуже дотепною, і протягом ряду років я був готовий її сприйняти. Однак більш прискіпливо вивчивши проблему, я повинен був від неї відмовитися. Приселков фактично виявився нездатним запропонувати якісь прямі свідчення для своєї болгарської теорії. Не існує згадок про залежність руської Церкви від архієпископа Орчиди (тобто Охрида – *О. М.*) у якихось джерелах – руських чи болгарських”³. Ми теж схилиємося до цього цілком логічного висновку.

Підсумовуючи усе вищевикладене, повинні прийти до однозначної думки: якщо для Західної Європи ще із середньовічних часів є цілком доречним вислів “Всі дороги ведуть в Рим”, то для Європи Східної, певною мірою перефразовуючи його, справедливим буде твердження: “Всі дороги ведуть на Балкани”.

¹ Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913. 366 с.

² Острогорський Георг. Історія Візантії. Львів : Літопис, 2000. С. 265.

³ Вернадский Г. В. Киевская Русь. Тверь ; М. : ЛЕАН, 2004. С. 76

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018